

ZAMONAVIY OILY, BADIY-PEDAGOGIK MAKONIDA HAYKALTAROSHLIK VA PLASTIK ANATOMIYA INTEGRASIYASIDAGI MUAMMOLAR

Sidikova Mohira Saloxidinovna

O‘zbekiston Finlandiya pedagogika instituti Tasviriy san’at va texnologik ta’lim kafedrası
asisstenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391246>

***Annotasiya.** Maqolada haykaltaroshlik va plastik anatomiya fanlarining san’at-ta’limidagi o‘rni va ahamiyati yoritiladi. Fanlarning uzviy integratsiyasi talabalarda uch o‘lchamli fikrlashni shakllantirishda muhim vosita sifatida ko‘riladi. Plastik anatomiya bilimlari realizm, portretlik o‘xshashlik va kuzatuvchanlikni rivojlantiradi. Ushbu fanlarni birgalikda o‘qitish zamonaviy san’at-ta’limida dolzarb ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so‘zlar:** haykaltaroshlik, plastik anatomiya, ta’lim makoni, san’at-pedagogika maktabi.*

***Аннотация.** В статье раскрывается значение дисциплин скульптура и пластическая анатомия в системе художественного образования. Их интеграция рассматривается как важное средство формирования у студентов трёхмерного мышления. Знания пластической анатомии способствуют развитию реализма, портретного сходства и наблюдательности. Совместное преподавание этих дисциплин актуально в современном художественном образовании.*

***Ключевые слова:** художественно- педагогическая школа ,скульптура, пластическая анатомия,образовательное пространство.*

***Annotasion.** The article discusses the significance of the disciplines of sculpture and plastic anatomy in the system of art education. Their integration is considered an important means of developing three-dimensional thinking in students. Knowledge of plastic anatomy contributes to the development of realism, portrait likeness, and observation skills. The joint teaching of these disciplines is essential in modern art education.*

***Keywords:** sculpture, plastic anatomy, educational space, artistic and pedagogical school.*

Hozirgi vaqtda ta’lim tizimining ko‘p bosqichli tizimga o‘tishi bilan oliy ta’lim murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Amaldagi o‘quv rejalari faol ravishda yangilanmoqda, bu jarayonda katta mas’uliyat oliy ta’lim muassasalarining zimmasiga yuklanadi. Chunki fanlarning katta qismi variativ (tanlovga asoslangan) qism va tanlov fanlari sifatida belgilangan. Bunday variativ sharoitda esa pedagog uchun shaxsining asosiy tayanch yo‘nalishini shakllantiruvchi fanlarning zamonaviy ta’lim makonidagi o‘rnini aniqlash dolzarb muammoga aylanmoqda. Tasviriy san’at-ta’limi maktabining asosiy tayanchi bu – qalamtasvir, haykaltaroshlik va plastik anatomiya bo‘lib, ular orqali uch o‘lchovli olamni anglash mumkin bo‘ladi. Tarix ko‘rsatganidek, bu fanlarning roli va ahamiyati doimiy o‘zgarib kelgan, ammo hozirgi paytda ham ular yetarlicha e‘tiborga ega emas. Soatlar qisqarayotgani sababli bu fanlar ko‘pincha majburiy fanlar ro‘yxatidan chiqarilib, dars jadvalidan tashqariga chiqarib yuborilmoqda. Bundan tashqari, yangi o‘quv rejalarda “haykaltaroshlik va plastik anatomiya” kursi ko‘pincha ikkita alohida fan sifatida ajratilmoqda, bu esa ularning mazmuniy birligini yo‘qotishiga va

salohiyatining samarali foydalanilmasligiga olib kelmoqda. Shu sababli, haykaltaroshlik va plastik anatomiya fanlarining mazmuniy ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, ularning zamonaviy oliy san‘at-ta‘lim makonidagi optimal nisbatini topish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tasviriy san‘at o‘qituvchisi, dekorativ-amaliy san‘at rassomi va dizayner rassomni tayyorlashda “haykaltaroshlik” va “plastik anatomiya” fanlarini o‘qitishdan maqsad – haykaltaroshlik san‘atining realizm qonuniyatlarini o‘rganish, obrazli-plastik tafakkurni shakllantirish, ijodiy va pedagogik faoliyat uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni egallashdan iboratdir. Oliy san‘at-ta‘lim maktablarida o‘qitish jarayonida talabalarda uch o‘lchovli shaklni idrok etish qobiliyatini plastika orqali rivojlantirish, hajm-fazoviy idrokni shakllantirish, konstruktiv-plastik tafakkurini rivojlantirish, hajmlarni uyg‘un birlikka olib kelish qobiliyatini tarbiyalash asosiy vazifalardan biri sanaladi. “Haykaltaroshlik va plastik anatomiya” fanining majburiy mazmuniga quyidagilar kiradi: maishiy buyumlar, qushlar, hayvonlar, odamlarni tabiiy holatda, xotiradan, tasavvur orqali va kuzatish asosida haykallarini yasash; relyef va hajmli haykallar yasash; odam, hayvon va qushlarning plastik anatomiyasini o‘rganish: skelet, bosh suyaklari, oyoq-qo‘llar, bosh mushaklari tuzilishi, mushak guruhlarining xarakterli harakatlari, inson qiyofasining proporsiyalari; bosh suyak, skelet, odam qiyofasi, jonli model (erkak va ayol), haykaltaroshlik kompozitsiyalarini yasash. Haykaltaroshlik va plastik anatomiyani o‘rganishda shuni yodda tutish kerakki, haykaltaroshlikda tasvirlanadigan asosiy obyekt bu – insondir. N.V. Tomskiy shunday ta‘kidlagan: haykaltarosh o‘z e‘tiborini insonning o‘ziga qaratadi va haykaltaroshlikni to‘la asos bilan “insonshunoslik” deb ataydi.

Plastik anatomiya fanini chuqur o‘rganish tasviriy san‘at o‘qituvchisi, dekorativ-amaliy san‘at rassomi va dizayner rassomni tayyorlash jarayonida muhim o‘rin tutishi kerak. M.G. Manizer shunday degan: “Ko‘rinarli narsalarning mazmunini to‘liq tushuntirish faqat plastik anatomiya bilimlari asosida mumkin”. Dekorativ-amaliy san‘at rassomlari o‘z kasbiy faoliyatida doimo inson qiyofasini tasvirlashga duch keladilar. Inson qiyofasini mohirona aks ettirish uchun esa plastik anatomiya bo‘yicha mustahkam bilimlar zarur. Dizayner rassomlar esa inson yashaydigan fazoviy muhit bilan ishlaydi, shu sababli ular har bir elementni inson bilan solishtirib va o‘lchab ishlashlari kerak. Anatomiya bilimlari inson qiyofasini haqiqatga yaqin tasvirlash, modellashtirilayotgan modelning eng xarakterli xususiyatlarini ilg‘ash, kerakli portret o‘xshashlikka erishish imkonini beradi – bu esa tasviriy san‘at pedagogi uchun zarur bo‘lgan sifatlarni hisoblanadi.

Rassom uchun atrof-muhitni idrok etishning asosiy usuli bu – chizish metodidir. Inson tanasining plastik anatomiyasini o‘rganishda bu metod juda katta ahamiyatga ega. “Nazariy bilimlar ularning nomlarini yodlab emas, balki chizish orqali, ya‘ni ko‘z bilan ko‘rinadigan tasvirlar orqali yodda qoladi”. Haykaltarosh esa o‘z navbatida bu anatomik obyektning haykal tarzida yasash usulidan foydalanadi.

Haykaltaroshlikda inson tasviri ustida ishlash – bu portret bo‘ladimi yoki haykaltaroshlik kompozitsiyasimi – har doim anatomik tuzilmani chuqur o‘rganishni talab qiladi. Shu sababli haykaltaroshlik va plastik anatomiyani bir fan sifatida birlashtirish juda o‘rinli hisoblanadi.

Qadimgi davrning buyuk ustalari – Poliklet, Praksitel, Miron, Skopas va boshqalar inson qiyofasini nihoyatda mukammal tarzda tasvirlaganlar. Uyg‘onish davri daholari – Mikelanjelo Buonarroti, Leonardo da Vinchi, Rafael Santi kabi haykaltaroshlarning tengsiz mahorati ham ularning inson tanasi anatomiyasi haqidagi chuqur bilimlari bilan bog‘liq.

S.T. Konyonkov shunday yozgan: “...men suyaklar, mushaklar, paylarni o‘rgandim. Bu ‘natura’ har bir haykaltarosh uchun nondek zarurdir. Inson tanasining tuzilishi va barcha

bo‘g‘imlarini aniq bilmasdan haykaltaroshlikda ishlab bo‘lmaydi. Inson tanasi – haykaltaroshning tabiiy muhitidir” .

Anatomiya bilimlari rassomning kuzatuvchanligini, o‘rganilayotgan modelning individual xususiyatlarini ilg‘ash qobiliyatini oshiradi. Ma‘lumki, kuzatuvchanlik rassomga xos bo‘lgan muhim sifatdir.

Haykaltaroshlik ustida ishlayotgan talaba faqat inson tanasi anatomiyasini mukammal bilgan taqdiridagina erkin, o‘ziga ishonchli va chinakam ijodkor bo‘la oladi.

Haykaltaroshlik va plastik anatomiyani o‘rganmasdan turib tasviriy san‘at o‘qituvchisi, dekorativ-amaliy san‘at rassomi va dizayner rassomni kasbiy tayyorlashni tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bu inkor qilib bo‘lmaydigan haqiqat tasviriy san‘at zamonaviy oliy -ta‘lim makonida inobatga olinishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдирасилов, С., Толипов, Н., & Орипова, Н. (2006). Рангтасвир. Т. “Ўзбекистон”-2006, 102.
2. Sidikova, M. S. (2024). TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA KOMPITENTLI YONDASHUV MASALALARI. Results of National Scientific Research International Journal, 3(4), 76-79.
3. Saloxidinovna, S. M., & Makkamovich, S. S. Faxriddin o‘g‘li, FM, & Xolmuhammad o‘g‘li, KJ (2024). BO‘LAJAK TASVIRIY SAN‘AT O‘QITUVCHILARINING TASVIRIY SAN‘AT SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRASIYANING AHAMIYATI. IMRAS, 7(6), 333-338.
4. *Коненков С.Т.* Слово к молодым. М., 1958